

Autoeficacia y percepción del tratamiento con insulina en adultos con diabetes tipo 2 de la UMF 75

Kassandra Santos-López, Rey D. Sánchez-Morales, Bryan Rojas-Díaz, Imer G. Herrera-Olvera

Unidad de Medicina Familiar No. 75, Instituto Mexicano del Seguro Social. Nezahualcóyotl, Estado de México

Resumen

La diabetes es una patología crónica y multifactorial en la cual existe una alteración en la generación de insulina, la falta de apego a tratamiento aumenta la prevalencia de complicaciones tanto agudas como crónicas, provocando que exista mayor demanda en la atención médica, lo que representa un problema de salud pública. Las tasas estimadas de fracaso solo con monoterapia oral son del 45%, valor que aumenta conforme pasa el tiempo. La autoeficacia y la percepción son herramientas que permiten al paciente tomar decisiones sobre su salud. **OBJETIVO:** Asociar la autoeficacia y percepción del tratamiento con insulina en personas con diabetes de la UMF 75. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio de tipo transversal y analítico con 188 personas en edades de 40 a 60, mediante un muestreo no probabilístico por cuotas. Se aplicó el cuestionario ITAS para evaluar la percepción del uso de insulina y el cuestionario Diabetes Management Self-efficacy Scale para evaluar la autoeficacia. **RESULTADOS:** Participaron 188 adultos con diabetes mellitus: 53.2% son mujeres y 46.8% son hombres. El 59.04% contaban con una percepción negativa y baja autoeficacia. El 7.98% contaban con una percepción positiva y una alta autoeficacia. **CONCLUSIÓN:** Si existe una relación importante entre la autoeficacia de los pacientes con diabetes mellitus y la percepción que tienen para aceptar el tratamiento con insulina. Lo que nos ayuda a entender en qué momento se puede intervenir y mediante la información y el empoderamiento del paciente respecto a su enfermedad sea factible un mayor control y adherencia terapéutica

Abstract

In this chronic pathology, there is an alteration in the generation of insulin, lack of adherence to medical treatment increases the prevalence of major complications, both acute and chronic, leading to greater demand for medical care and thus a public health problem. The estimated failure rate with oral monotherapy alone is 45%, a figure that increases over time. Self-efficacy and perception are tools that enable patients to make decisions about their health. **OBJECTIVE:** To associate self-efficacy and perception of insulin treatment in people with UMF 75 diabetes. **MATERIALS AND METHODS:** A cross-sectional, analytical study was conducted with 188 individuals aged 40 to 60 years, using non-probability quota sampling. The ITAS questionnaire was used to assess perceptions of insulin use, and the Diabetes Management Self-Efficacy Scale was used to assess self-efficacy. **RESULTS:** 188 adults with diabetes mellitus participated: 53.2% were women and 46.8% were men. A total of 59.04% had a negative perception and low self-efficacy. 7.98% had a positive perception and high self-efficacy. **CONCLUSION:** There is a significant relationship between the self-efficacy of patients with diabetes mellitus and their perception of accepting insulin treatment. This helps us understand when intervention is possible, and by informing and empowering patients about their disease, greater control and therapeutic adherence may be feasible.

Palabras Clave: diabetes mellitus, percepción, autoeficacia

Keywords: diabetes mellitus, perception, self-efficacy

1. INTRODUCCIÓN

La diabetes tipo 2 se caracteriza por ser una patología crónica, existe un trastorno metabólico donde puede aparecer una alteración en la producción, pero también en cómo actúa la insulina, se denota hiperglucemia persistente, que es el factor determinante en el diagnóstico, tratamiento y prevención de complicaciones (Amaral et al., 2021).

La Federación Internacional de Diabetes señala que en el año 2019 se encontraban 463 millones de personas con diabetes en todo el mundo, cifra que aumentara en 2045 a 700 millones de casos. De acuerdo a la OMS las muertes por hiperglucemia (43%) se presentan alrededor de los 70 años lo que representa 1,6 millones de

defunciones a nivel mundial (Toprak et al., 2022). De acuerdo a la Encuesta Nacional Ensanut para el año 2021 se estima que se generó un costo económico de 966 millones, lo que condiciona un gasto importante. (Basto-Abreu et al., 2023). Se plantea como una patología de gran trascendencia en salud pública, dentro de sus complicaciones se puede encontrar; afectación ocular, neuropatía, alteraciones renales y patologías cardiovasculares. De acuerdo al estudio de Silveira se concluye que un manejo con objetivo integrador y con calidad se encuentra vinculado a pronósticos favorables (Silveira et al., 2022).

Es importante identificar que el inicio temprano con insulina presenta mayores beneficios dentro del curso de la enfermedad, como optimización en las cifras de glucosa, menos episodios de hipoglucemia y menor probabilidad de enfermedades crónicas, la insulina permitirá la preservación de las células beta, posibilitando así su función a largo plazo, beneficios que no se presentan en aquellas personas con uso tardío, o con historial de varios esquemas de hipoglucemiantes orales (Jiménez Montero et al., 2022).

Existe una baja adhesión al tratamiento oral por parte de los pacientes, esto debido a múltiples factores como un plan terapéutico complejo para lograr cifras de glucemia optimas, la mala comprensión de prescripción terapéutica, el olvido, bajos recursos económicos y una evolución prolongada de la enfermedad, son criterios que en conjunto provocan una pobre adhesión al tratamiento (Yu et al., 2022).

Las bajas tasas de tratamiento continuo y el poco apego a los medicamentos afectan a casi la mitad de las personas con diabetes, las preferencias de cada individuo son determinantes importantes en la elección de medicamentos. De acuerdo a la ADA se ha observado que, a pesar de sugerir el uso de un tratamiento basado en la evidencia científica, la elección de acuerdo a la vía de administración, dispositivos de inyección y la existencia de efectos secundarios pueden intervenir negativamente en el uso por parte de algunas personas (Yu et al., 2022).

En un estudio realizado en Guanajuato donde se evaluó la percepción hacia el tratamiento con insulina se observó que existen mayores ideas negativas en personas que no han tenido tratamiento con insulina, respecto aquellos que ya lo conocen, algunas de las ideas más frecuentes son el pensar en este tratamiento como última opción, el pensar que habrá mayor dependencia al médico y el temor a presentar hipoglucemias (Leyva Jiménez et al., 2016).

Por lo que se surge el objetivo de esta investigación, el cual fue Asociar la autoeficacia y percepción del tratamiento con insulina en personas con diabetes de la UMF 75.

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación fue asociar la autoeficacia y percepción del tratamiento con insulina en adultos con diabetes tipo 2 de la UMF 75, por lo que se realizó un estudio de tipo transversal y analítico, calculando la muestra con la fórmula para diferencia de proporciones obteniendo un total de 188 personas entre hombres y mujeres en edades de 40 a 60 años, utilizando un muestreo no probabilístico por cuotas. Se utilizaron los siguientes criterios de inclusión: hombres y mujeres de 40 a 60 años con diagnóstico de diabetes tipo 2 adscritos a la UMF 75, con o sin tratamiento farmacológico (hipoglucemiantes orales y/o insulina), con diagnóstico de diabetes tipo 2 que aceptaran participar en el estudio. Los criterios de exclusión fueron: Sujetos con discapacidad funcional (visual y auditiva) ya que les impedirá realizar el cuestionario. Surgió la siguiente hipótesis: El 30% de autoeficacia se asocia con una percepción negativa sobre el tratamiento con insulina, mientras que los participantes con una percepción positiva tendrán una autoeficacia del 50%.

3. INSTRUMENTOS

Para la recolección de la información se aplicó el cuestionario ITAS para evaluar la percepción del uso de insulina. Es un cuestionario que evalúa las actitudes positivas y negativas. "totalmente en desacuerdo hasta "totalmente de acuerdo. Consta de Veinte ítems, 4 afirmaciones positivas y 16 negativas. El alfa de Cronbach de la escala total de 20 ítems fue de 0.89, lo que sugiere una alta homogeneidad y permite el cálculo de una puntuación.

Se utilizó el cuestionario Diabetes Management Self-efficacy Scale (DMSES) para evaluar la autoeficacia. Su función es evaluar la autoeficacia para desempeñar actividades de autocuidado en la DM, cuenta con un coeficiente alfa de Cronbach, para la escala total, de 0,81. La escala incluyendo toma de medicamento, seguimiento del plan alimenticio y realización de actividad física. Es una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta que van de 1 "No me siento capaz" a 4 "Me siento muy capaz". La puntuación máxima es de 56 puntos y la mínima es de 14.

Se aplicó una cedula de recolección de datos para registrar información sociodemográfica, tratamiento actual y si se encontraba de acuerdo con el uso de insulina. Al contar con la muestra completa, se recopilaron los datos y se organizaron en una base de datos en el programa de Excel.

4. RESULTADOS

Se obtuvo una muestra de 188 participantes de los cuales 53,2% (n=100) son mujeres mientras que el 46.8% (n=88) son hombres. Los rangos de edades fueron de 55-69 años con un 68.6% que corresponde a 129 personas, el menor porcentaje estuvo en el grupo de 40-45 años con un 3.2% (6).

En cuanto a la autoeficacia en adultos con diabetes 2 y Percepción del tratamiento con insulina, se observó que, de los 188 adultos encuestados, 111 (59.04%) contaban con una percepción negativa en cuanto al tratamiento con insulina, así como una baja autoeficacia, mientras que 15 sujetos que representan el 7.98% contaban con una percepción positiva y una autoeficacia alta, de los adultos con autoeficacia baja 48 (25.5 %) presentaban una percepción positiva.

Se aplicó la Escala ITAS para conocer la percepción al uso de la insulina, encontrando que el 66.5% (125) tuvieron una percepción negativa mientras que el 33.5% que corresponde a 63 personas tuvieron una percepción positiva.

Se interrogó acerca del tratamiento actual de los cuales, el 49% que corresponde a 92 personas que tienen tratamiento combinado con hipoglucemiantes e insulina, el 35.6% (67) usaban hipoglucemiantes orales, el 12.2% que correspondía a 23 personas solamente con insulina y por último el 3.2% (6) no utilizaban ningún tipo de tratamiento.

Figura 1. Tratamiento médico actual del paciente diabético

Durante su consulta médica se indicó tratamiento con insulina al 84% (158), mientras que al 16% que corresponde a 30 personas no.

Respecto a la relación de la percepción del tratamiento con insulina y su tratamiento médico actual, se encontró que de los 67 adultos que utilizaban hipoglucemiantes orales 38.4% (48) tenían una percepción negativa sobre el tratamiento con insulina, mientras que 19 personas (30.2%) tenían una percepción positiva, en comparación con aquellos que actualmente usaban insulina, donde 8.8% (11) tenían una percepción negativa en comparación con el 19% (12) con una percepción positiva.

Figura 2. Relación entre la percepción del tratamiento con insulina y el tratamiento médico actual

Se obtuvieron relación significativas entre las variables de autoeficacia en adultos con diabetes 2 y Percepción del tratamiento con insulina en adultos de la UMF 75, se observó que de los 188 adultos encuestados, 111 (59.04%) contaban con una percepción negativa en cuanto al tratamiento con insulina, así como una baja

autoeficacia, mientras que 15 sujetos que representan el 7.98% contaban con una percepción positiva y una alta autoeficacia, de los adultos con autoeficacia baja 48 (25.5 %) presentaban una percepción positiva.

Tabla 1. Autoeficacia y percepción del tratamiento con insulina en adultos con diabetes tipo 2 de la UMF 75

Autoeficacia en adultos con diabetes 2	Percepción negativa N (%)	Percepción positiva N (%)	Total N (%)	IC 95%
Baja	111 (59)	48 (25.5)	159 (84.6)	p=0.024
Alta	14 (7.4)	15 (8.0)	29 (15.4)	
Total	125 (66.5)	63 (33.5)	188 (100)	

Figura 3. Autoeficacia y percepción del tratamiento con insulina en adultos con diabetes tipo 2 de la UMF 75

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio de Gouveia en Brasil 2023, el promedio de autoeficacia en los pacientes con diabetes mellitus es bajo, lo que se ve relacionado con el manejo médico, teniendo como consecuencia un mal apego y mal control en cuanto a su enfermedad, semejante a lo que se observó durante este estudio, ya que un mayor porcentaje contaban con una percepción negativa en cuanto al tratamiento con insulina que se relaciona con una baja autoeficacia en comparación con aquellos que presentaban una autoeficacia negativa relacionada a la percepción positiva. Es importante conocer este punto ya que la autoeficacia es un factor en el cual se puede incidir con facilidad durante la consulta médica y que repercutirá favorablemente en el manejo de estos pacientes (Leyva Jiménez et al., 2016).

Con esta información se puede observar la importancia de la autoeficacia en los adultos con diabetes mellitus 2 con respecto a la percepción que tienen sobre el uso de insulina esto asociado a contar con mayor educación e información en diabetes, lo que conlleva a favorecer una mejora en cuanto a la patología. Esta información apoya los resultados obtenidos en el presente estudio, ya que se observó que existe una baja autoeficacia lo

que explica el pobre apego a tratamiento, mayor prevalencia de complicaciones y por ende mayor recurso económico (Bandura, 2012).

En un estudio realizado en Guanajuato 2016 donde se evaluó la percepción hacia el tratamiento con insulina se observó que existen mayores ideas negativas en personas que no han tenido tratamiento con insulina respecto aquellos que ya lo conocen, lo que se reafirma en el presente estudio al observar como en aquellos pacientes con uso de hipoglucemiantes orales es mayor el porcentaje de percepción negativa respecto al uso de insulina en comparación con aquellos que ya la usan en su tratamiento, a pesar de esta aseveración se puede observar que una minoría de pacientes con uso de insulina continúan teniendo percepciones negativas.

La capacidad de los médicos en cuanto a este tema específicamente en primer nivel de atención se encuentra relacionado directamente con el control glucémico de los pacientes, contar con la información sobre tratamiento con insulina y cómo son percibidas por los usuarios permite que disminuyan las barreras y percepción negativa. Esto se observa en nuestro estudio ya que existe una baja prevalencia del uso de insulina respecto a otros tratamientos (hipoglucemiantes orales), esto relacionado a que las mayores prevalencias de pacientes tienen una percepción negativa con respecto al uso de insulina, esto nos muestra una amplia visión de cómo se encuentra el conocimiento con respecto a su enfermedad y como esto afecta de forma importante sobre su autocontrol (Weber et al., 2021).

De acuerdo al estudio de Arredondo 2022 en México, se puede determinar que el inicio temprano con insulina presenta mayores beneficios dentro del curso de la enfermedad como optimización en las cifras de glucosa, menos episodios de hipoglucemia y menor probabilidad de enfermedades crónicas, los resultados en nuestra población arrojaron que existe una alta prevalencia en cuanto a indicar el tratamiento con insulina durante la consulta (López et al., 2022).

Conclusiones

Al finalizar este trabajo se puede concluir que si existe una asociación significativa entre la autoeficacia de los adultos con esta patología y la percepción que tienen para aceptar el tratamiento con insulina. Lo que nos ayuda a entender en qué momento se puede intervenir y mediante la información y el empoderamiento del paciente respecto a su enfermedad sea factible un mayor control y adherencia terapéutica. Por lo que es importante implementar medidas que acerquen a esta población a entender su enfermedad y las herramientas con las que cuentan para un mejor control y a evitar complicaciones micro y macrovasculares a corto plazo que de forma directa provocaran una mayor cantidad de recurso económico.

Durante el presente estudio se encuestó a 188 personas con esta patología, se encontró una prevalencia mayor en cuanto a la baja autoeficacia que se relacionó con una percepción negativa para el tratamiento con insulina donde también se observó la relación de la escolaridad con respecto a la percepción del uso con insulina a mayor escolaridad una percepción positiva este factor es importante ya que nos permitirá tener un mejor abordaje en cada paciente con respecto al nivel académico con el que cuente. Otro factor importante observado es en aquellos pacientes que ya usan insulina lo que reafirma que el conocimiento sobre este tema ayuda a una mejor toma de decisiones y aceptar en mejor medida el uso de insulina en su tratamiento.

El tratamiento con insulina se indicó durante la consulta lo que demuestra que como personal de salud en el primer nivel atención se está realizando el abordaje para el mejor control de estos pacientes, con el fin de mejorar la autoeficacia y por ende la aceptación de la insulina. Haciendo necesario reforzar la información en cada individuo acorde a su nivel educativo y factores sociales como su edad.

Se puede demostrar con el presente estudio la importancia de la autoeficacia en los pacientes con diabetes mellitus respecto a su tratamiento y como este factor se puede abordar durante la consulta del médico familiar, como primer nivel de atención se cuenta con herramientas que permitan facilitar el entendimiento y comprensión de los pacientes y por ende aceptar con mayor facilidad el uso de insulina dentro de sus tratamientos médicos actuales.

REFERENCIAS

- [1] Amaral, V. R. S., Ribeiro, Í. J. S., & Rocha, R. M. (2021). Factors associated with knowledge of the disease in people with type 2 diabetes mellitus. *Investigacion y Educacion En Enfermeria*, 39(1). <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v39n1e02>
- [2] Toprak, K., Görpelioglu, S., Özsoy, A., Özdemir, Ş., & Ayaz, A. (2022). Does fetuin-A mediate the association between pro-inflammatory diet and type-2 diabetes mellitus risk? *Nutricion Hospitalaria: Organo Oficial de La Sociedad Espanola de Nutricion Parenteral y Enteral*, 39(2), 383–392. <https://doi.org/10.20960/nh.03848>
- [3] Basto-Abreu, A., López-Olmedo, N., Rojas-Martínez, R., Aguilar-Salinas, C. A., Moreno-Banda, G. L., Carnalla, M., Rivera, J. A., Romero-Martinez, M., Barquera, S., & Barrientos-Gutiérrez, T. (2023). Prevalencia de prediabetes y diabetes en México: Ensanut 2022. *Salud Pública de México*, 65, s163-s168. <https://doi.org/10.21149/14832>
- [4] Silveira, A. O. S. M., Gomides, M. D. A., & Sadoyama, G. (2022). Analysis of the impact of a diabetes education program on glycemic control and prevalence of chronic complications. *Archives of Endocrinology and Metabolism*. <https://doi.org/10.20945/2359-3997000000541>
- [5] Jmenez Montero, J. G., Villegas Barakat, M., & Carvajal Solórzano, M. L. (2022). Conceptos Actuales de la Terapia Con Insulina. *Revista Ciencia y Salud Integrando Conocimientos*, 6(3), 65-78. <https://doi.org/10.34192/cienciaysalud.v6i3.416>
- [6] Gouveia, B. D. L. A., Sousa, M. M. D., Almeida, T. D. C. F. D., Sousa, V. A. G. D., & Oliveira, S. H. D. S. (2020). Beliefs related to insulin use in people with Type 2 Diabetes Mellitus. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(3), e20190029. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0029>
- [7] Yu, J., Lee, S.-H., & Kim, M. K. (2022). Recent Updates to Clinical Practice Guidelines for Diabetes Mellitus. *Endocrinology and Metabolism*, 37(1), 26-37. <https://doi.org/10.3803/EnM.2022.105>
- [8] Gouveia Bezerra, K. M., Tito Borba, A. K. D. O., Marques, A. P. D. O., Gomes Da Silva Carvalho, Q., Da Silva Santos, A. H., & Cavalcanti, B. R. V. D. S. (2023). Conhecimento e Autoeficácia em Indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2. *Enfermería Global*, 22(3), 68-109. <https://doi.org/10.6018/eglobal.553591>
- [9] Leyva Jiménez, R., Hernández Zambrano, G., Ibarra Maldonado, S., & Ibarra Ramírez, C. T. (2016). Percepción de la insulino terapia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada. *Atención Primaria*, 48(8), 543-549. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2015.11.005>
- [10] Bandura, A. (2012). On the Functional Properties of Perceived Self-Efficacy Revisited. *Journal of Management*, 38(1), 9-44. <https://doi.org/10.1177/0149206311410606>
- [11] López-Esteves, P., Rangel-Osuna, F., Yañez-Santaolalla, J., Hernández-Castro, A., & Arredondo-López, A. A. (2022). Costo-efectividad del tratamiento con insulina para el control de diabetes mellitus tipo 2 en México. *Horizonte Sanitario*, 21(3), 433-441. <https://doi.org/10.19136/hs.a21n3.4769>

Correo de autor de correspondencia: mco1.2kassandrasantos@gmail.com